

Bachelorarbeit

**Analyse von Abflussveränderungen und
Niedrigwassersituationen in mittelländischen
Einzugsgebieten im Herbst**

Geographisches Institut

Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät, Universität Bern

Luzius Baumgartner

21-129-796

luzius.baumgartner@students.unibe.ch

Bern, Juni 2024

Betreut durch:

Prof. Dr. Bettina Schaepli

Zusammenfassung

Infolge des Klimawandels verändert sich die saisonale Abflussverteilung der Oberflächengewässer in der Schweiz. Aufgrund der Häufungen von Hitze- und Trockenperioden in den Sommermonaten nehmen Niedrigwasserereignisse in pluvialen Einzugsgebieten im Sommer zu. Zunehmend sind auch in den Herbstmonaten häufiger werdende Hitzewellen und Trockenperioden zu erkennen, wodurch auch im Herbst eine Zunahme der Niedrigwasserereignisse zu erwarten wäre. Diese Bachelorarbeit untersucht, wie sich der Abfluss und die Niedrigwassersituationen von pluvialen Einzugsgebieten im Herbst im Zeitraum von 1980 bis 2022 entwickelt und verändert haben. Hierzu werden Abflusstagesmittel der BAFU-Messstationen aus zehn ausgewählten pluvialen Einzugsgebieten im Schweizer Mittelland ausgewertet und analysiert. Mithilfe der Kenngrösse «Q347» werden Niedrigwasserereignisse registriert und quantifiziert. Für die meisten Einzugsgebiete zeigt sich sowohl im September als auch im Oktober ein Rückgang des mittleren monatlichen Abflusses. Zudem tritt der Monat mit dem jährlich geringsten Abfluss später im Jahr auf, was auf eine Verschiebung der Niedrigwasserereignisse hindeutet. Langanhaltende Niedrigwasserereignisse treten in den letzten Jahren häufiger auf, wobei insbesondere die Jahre 2015 und 2018 betroffen waren. Diese Entwicklung zeigt einen starken Zusammenhang mit der zeitlichen Niederschlagsentwicklung. Für einzelne Niedrigwassersituationen zeigt sich im September eine Zunahme und im Oktober eine Abnahme der Ereignisse. Hierbei ist ein deutliches regionales Muster zu erkennen, mit stärkeren Zunahmen der Niedrigwasserereignisse im westlichen Mittelland und schwächeren Zunahmen bis hin zu deutlichen Abnahmen der Niedrigwasserereignisse im östlichen Mittelland. Wiederum ist ein Zusammenhang zwischen der räumlichen Niederschlagsverteilung und dem räumlichen Auftreten von Niedrigwasserereignissen zu beobachten. Somit zeigt sich bereits heute eine Verschärfung der Niedrigwassersituationen im September, jedoch (noch) ohne Auswirkung auf den Oktober. Aufgrund der weiteren klimatischen Veränderungen in den nächsten Jahren und deren Einfluss auf die Schweizer Gewässer sind weitere Untersuchungen der Auswirkungen von hohem Interesse.

Danksagung

Ich bedanke mich herzlich bei meiner Betreuerin Prof. Dr. Bettina Schaepli für die Unterstützung während dieser Arbeit, insbesondere für die hilfreichen Anregungen und Rückmeldungen.

Ausserdem möchte ich mich bei der Abteilung Hydrologie des Bundesamtes für Umwelt für die rasche und unkomplizierte Bereitstellung der Abflussdaten bedanken.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Stand der Forschung	1
1.2. Problemstellung	2
1.3. Fragestellung.....	3
2. Untersuchungsgebiet und Daten	4
2.1. Untersuchungsgebiet.....	4
2.2. Daten.....	5
3. Methoden	6
3.1. Q347.....	6
3.2. Auswertungsverfahren	6
3.3. Statistische Tests	7
4. Ergebnisse	8
4.1. Monatliche Abflussmittel.....	8
4.2. Abflussentwicklung	9
4.3. Abflussverteilung	9
4.4. Niedrigwasserfrequenzen.....	11
4.5. Niedrigwassertage.....	12
4.6. Abfluss und Niedrigwasser	14
4.7. Einfluss der Einzugsgebietshöhe	14
5. Diskussion	16
6. Schlussfolgerung	21
Literaturverzeichnis	22
Datenverfügbarkeit	24
Anhang	25

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet.....	4
Abbildung 2: Regimetyptischer jährlicher Abflussverlauf.....	8
Abbildung 3: Regimeuntypischer jährlicher Abflussverlauf.....	8
Abbildung 4: Abflussentwicklung September	9
Abbildung 5: Abflussentwicklung Oktober	9
Abbildung 6: Abflussveränderung September	10
Abbildung 7: Abflussveränderung Oktober	10
Abbildung 8: Niedrigwassermonate September.....	11
Abbildung 9: Niedrigwassermonate Oktober.....	12
Abbildung 10: Veränderung Niedrigwassertage September	13
Abbildung 11: Veränderung Niedrigwassertage Oktober	13
Abbildung 12: Zusammenhang Niedrigwassertage und Einzugsgebietshöhe	15
Abbildung 13: Variabilitäten zwischen den Einzugsgebieten	19

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Untersuchte BAFU-Messstationen.....	5
--	---

1. Einleitung

Als Folge des anthropogenen Treibhauseffekts steigt die globale Oberflächentemperatur an und weitreichende Klimaveränderungen machen sich bemerkbar (IPCC, 2023). Aufgrund der Lage und lokaler Rückkoppelungseffekte ist der Temperaturanstieg in der Schweiz doppelt so hoch wie das globale Mittel. Seit Messbeginn 1864 stieg die Jahresmitteltemperatur in der Schweiz bis ins Jahr 2019 um 2 °C an. Ausserdem wurden in den letzten 150 Jahren Hitzewellen sowie Trockenperioden im Sommer und Herbst häufiger (BAFU, 2020). Infolgedessen verändert sich auch der Wasserhaushalt in der Schweiz, wobei insbesondere die saisonale Verteilung von Abflüssen in Oberflächengewässern betroffen ist (BAFU, 2021a). Für Gewässer des Mittellandes, deren Abfluss durch Niederschlag und Verdunsten bestimmt wird (Weingartner & Schwanbeck, 2020), hat die Erwärmung und Häufung von Trockenheitsperioden im Sommer und Herbst weitreichende Folgen. Sommerniedrigwasser, ausgelöst durch geringen Niederschlag sowie hohe Verdunstung aufgrund der warmen Temperaturen, können im Sommer öfter auftreten und bis in den Herbst anhalten (Fohrer et al., 2016). Bereits heute ist für nordalpine Einzugsgebiete ein signifikanter Rückgang der Sommerabflüsse erkennbar sowie eine Häufung von Niedrigwassersituationen, welche nicht allein durch die natürliche Variabilität erklärt werden kann (BAFU, 2021a). Langanhaltende Niedrigwassersituationen, oft in Kombination mit hohen Gewässertemperaturen, sind dabei sowohl aus ökologischer als auch aus wirtschaftlicher Perspektive problematisch. Die tiefen Pegelstände legen biodiversitätsrelevante Feuchtgebiete trocken, verdünnen das Abwasser unzureichend, reduzieren die Stromproduktion von Wasserkraftwerken und können zu Einschränkungen in der Schifffahrt führen. Je nach Ausprägung der Niedrigwassersituation können Versorgungsengpässe in der öffentlichen Wasserversorgung entstehen und Beschränkungen für den landwirtschaftlichen Verbrauch müssen erhoben werden. Durch die geringen Pegelstände steigt die Gewässertemperatur an, was das Fischsterben begünstigt und aufgrund der erhöhten Kühlwassertemperatur zu gedrosselten Leistungen der Kernkraftwerke führen kann (EBP, 2019).

1.1. Stand der Forschung

Um Veränderungen im saisonalen Abflussverhalten feststellen zu können, muss in einem ersten Schritt die jährliche Abflussvariabilität eines Einzugsgebietes durch das Abflussregime charakterisiert werden. Quantifiziert wird das Regime durch den Pardé-Koeffizienten, welcher der Quotient eines spezifischen mittleren monatlichen Abflusses und des Jahresabflusses ist. Dadurch gelingt eine Typisierung ähnlicher Abflussverhalten, welche dann in einem bestimmten Regimetyp zusammengefasst werden können (Weingartner, 2018). Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Regimetypen, pluviale Regimes sind durch Niederschlag und Verdunstung geprägt, nivale Regimes durch die Schneeschmelze im Frühjahr und glaziale Regimes durch die Eisschmelze im Sommer (NCCS, 2021). Für die Schweiz entstehen aus diesen drei Grundkategorien sechzehn unterschiedliche Regimetypen in Abhängigkeit der geographischen Lage. Zusammengefasst werden diese dann in alpine Regimetypen, mittelländisch –

jurassische Regimetypen sowie südalpine Regimetypen (BAFU, 2021b). Für den Zeitraum zwischen 1961 – 2015 können in den jährlichen Abflüssen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, jedoch verändern sich die saisonalen Abflüsse stark und eine Verschiebung der Regime ist erkennbar (Weingartner, 2018). Aufgrund der höheren Temperaturen fällt Niederschlag im Winter vermehrt als Regen und nicht als Schnee. Dadurch kann der Niederschlag nicht in Form von Schnee gespeichert werden, sondern trägt direkt zum Abfluss bei. Dies führt zu einer signifikanten Erhöhung der Winterabflüsse. Bei hoch gelegenen Einzugsgebieten, also nivalen und glazialen Regimes, nehmen die Abflüsse im Frühling und Sommer aufgrund der verstärkten Schnee- und Eisschmelze zu. Für Einzugsgebiete des Mittellandes und des Juras ist im Sommer aufgrund der Trockenheit ein Abflussrückgang bei pluvial geprägten Einzugsgebieten erkennbar (BAFU, 2021a). Letzteres trägt durch das Zusammenspiel von geringem Niederschlag und hoher Verdunstung zur Entstehung von Niedrigwasserperioden bei, welche grundsätzlich zu den natürlichen Abflussregimen von Gewässern gehören (Fohrer et al., 2016). Durch die Klimaveränderungen entsteht jedoch eine problematische Häufung und längere Zeitdauer dieser Niedrigwasserereignisse bis in die Herbstmonate (BAFU, 2021a). Die Quantifizierung solcher Ereignisse erfolgt durch mehrere Kenngrößen. Der «NQ» ist der jährlich niedrigste Wert und die Voraussetzung für den «MNQ», den mittleren jährlichen Niedrigwasserabfluss. Das ist das arithmetische Mittel des «NQ» über einen längeren Zeitraum. Der niedrigste Abfluss an sieben aufeinanderfolgenden Tagen einer Bezugsperiode mit einer bestimmten statistischen Wiederkehrzeit wird als «7Qx» bezeichnet (Fohrer et al., 2016). Auf rechtlicher Ebene ist der Abfluss «Q347» zentral, welcher als die Mindestrestwassermenge im Gewässerschutzgesetz festgelegt ist. Definiert als einen Mindestabfluss über 10 Jahre, welcher mindestens während 95% des Jahres (= 347 Tage) erreicht oder überschritten werden muss, eignet sich diese Kenngrösse besonders für jährliche Analysen. Eine robuste Grösse, welche auch für saisonale Entwicklungen verwendet werden kann ist der «NM7Q», der an sieben aufeinanderfolgenden Tagen niedrigste Mittelwert (BAFU, 2021a).

1.2. Problemstellung

Für die Sommermonate im Zeitraum 1961 - 2018 haben die Wassermengen der niedrigsten Abflüsse im Mittelland, charakterisiert durch den «NM7Q», signifikant abgenommen (BAFU, 2021a). Da es in diesem Zeitraum keine signifikante Veränderung im Niederschlagstrend gab, ist die Veränderung gemäss Weingartner & Schwanbeck (2020) auf die erhöhte Verdunstung zurückzuführen. Wegen der hohen saisonalen Unterschiede im Abfluss von pluvialen Einzugsgebieten ist auch die Variabilität der Niedrigwassersituationen relativ gross. Diese reichen mit grossen Schwankungen vom Sommer bis in den Spätherbst (Weingartner & Schwanbeck, 2020). Jedoch führte das überdurchschnittliche Auftreten von hohen Temperaturen und Trockenperioden in den Sommermonaten der letzten 20 Jahre zu einer Häufung von Niedrigwasserereignissen. Dieser Trend wird sich in Zukunft noch verstärken, da die Klimaszenarien CH2018 längere Trockenperioden und weniger Niederschlag für den Sommer prognostizieren (BAFU, 2021a).

Die Situation im Herbst ist allerdings weniger klar, für den Niedrigwasserkennwert «NM7Q» gab es im selben Zeitraum für pluviale Einzugsgebiete im Herbst keine signifikanten Veränderungen. Bei den beobachteten Abflusswerten von 1961 bis 2015 wurden für die mittelländischen und jurassischen Einzugsgebiete sogar ein leichter Trend der Abflusszunahme registriert (BAFU, 2021a). Im Hinblick auf die klimatische Entwicklung wäre allerdings eine Analyse nach 2015 relevant. Die Herbsttemperatur in den Monaten September bis November nimmt seit dem Messbeginn 1864 zu (MeteoSchweiz, 2023). Zudem traten beispielsweise im Herbst 2018 und im Herbst 2022 rekordwarme Temperaturen in den Monaten September und Oktober auf (MeteoSchweiz, 2018 & 2022). Eine erweiterte Analyse der Abflussmessungen von pluvialen Einzugsgebieten im Herbst von 1980 – 2022 würde es ermöglichen, neue Trends der Niedrigwasserentwicklung zu erkennen und zu charakterisieren.

1.3. Fragestellung

Ein gutes Verständnis der saisonale Abflussverteilung sowie deren Veränderung ist sowohl aus ökologischer wie auch aus ökonomischer Perspektive relevant (Muelchi et al., 2020). Klare Trends zeichnen sich für die Sommer- und Wintermonate ab. Die Abflussentwicklung im Herbst ist jedoch noch geprägt von Unsicherheiten (BAFU, 2021a). Aufgrund der höheren Temperaturen und ausgeprägteren Trockenperioden sowohl im Sommer als auch in Teilen des Herbstes, wären Abflussrückgänge und somit auch häufigere Niedrigwasserereignisse für pluviale Einzugsgebiete zu Beginn des Herbstes naheliegend (BAFU, 2021a). Ziel dieser Arbeit ist es daher, durch die Analyse des jährlichen Abflusses und der jährlichen Niedrigwassersituationen im Herbst mögliche Trends und Veränderungen zu erkennen und zu charakterisieren. Dazu werden ausgewählte Einzugsgebiete des Schweizer Mittellandes mit pluvialen Regimes im Zeitraum 1980 – 2022 in Bezug auf ihren Abfluss im September und Oktober ausgewertet.

Forschungsfrage 1: Welche Abflussentwicklungen sind im Herbst in Einzugsgebieten des Schweizer Mittellandes im Zeitraum von 1980 bis 2022 zu erkennen?

Forschungsfrage 2: Hat sich die Auftrittswahrscheinlichkeit von Niedrigwassersituationen im Zeitraum von 1980 bis 2022 in mittelländischen Einzugsgebieten im Herbst signifikant verändert?

2. Untersuchungsgebiet und Daten

2.1. Untersuchungsgebiet

Untersucht werden zehn Einzugsgebiete (vgl. Tab. 1) aus dem Schweizer Mittelland mit einem pluvialen Abflussregime. Wie in Abbildung 1 dargestellt, erstrecken sich die Einzugsgebiete vom westlichen Mittelland bis in den Nordosten der Schweiz und decken somit das gesamte Mittelland ab. Nach der BAFU-Klassifikation werden sowohl die Regimetypen «pluvial supérieur» (Nr. 9) als auch «pluvial inférieur» (Nr. 10) berücksichtigt (BAFU, 2021b). Durch die Wahl pluvialer Regimes wird der Abfluss weitestgehend durch die Faktoren Niederschlag und Verdunstung bestimmt (Weingartner & Schwanbeck, 2020), wodurch Einflüsse durch die Schnee- und Eisschmelze eliminiert werden können. Die Einzugsgebiete weisen eine mittlere Fläche von 295 km², eine mittlere Höhe von 689 m ü. M. und einen mittleren Abfluss von 4.87 m³/s auf. Zudem befinden sich alle auf einem Untergrund aus Locker- und Sedimentgesteinen (Swisstopo, 2006). Die Herbsttemperatur, relativ zur Referenzperiode von 1991 – 2020, weist insbesondere seit 2000 einen deutlichen Trend der Erwärmung auf (MeteoStats, 2024a) und ist über das gesamte Mittelland etwa gleich ausgeprägt. Die Niederschlagsmengen, relativ zur selben Referenzperiode, sind von 1980 bis 2001 relativ hoch und weisen dann im Zeitraum 2001 – 2022 einen deutlichen Rückgang auf (MeteoStats, 2024b). Diese Entwicklung des Niederschlages ist sowohl für den September als auch Oktober gültig, weist allerdings eine deutlich höhere räumliche Heterogenität als die Temperaturentwicklung auf (BAFU, 2012).

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet der Arbeit, in Schwarz sind die zehn pluvialen Einzugsgebiete dargestellt.

2.2. Daten

Verwendet werden Abflussdaten von Messstationen des Bundesamtes für Umwelt aus dem Schweizer Mittelland. Diese werden beim BAFU als CSV-Datei bezogen und liegen für diese Arbeit als Abflusstagesmittel in m^3/s vom 01.01.1980 – 31.12.2022 vor. Normalerweise werden zur Analyse von Klimaindikatoren wie beispielsweise des Niederschlages von der World Meteorological Organization definierte Referenzperioden mit einer Dauer von 30 Jahren verwendet (BAFU, 2020). Aufgrund der Niederschlagsveränderungen sowie des Temperaturanstieges ist in diesem Fall jedoch der Vergleich zwischen zwei kürzeren Zeiträumen interessanter. In der Tabelle 1 sind die Messtationen aufgelistet, welche nach folgenden Kriterien ausgewählt wurden:

- 1) Messstationen aus dem Schweizer Mittelland mit einem pluvialen Abflussregime (pluvial supérieur oder pluvial inférieur).
- 2) Ungestörte Abflüsse, d.h. keine Störung des natürlichen Abflusses durch Regulierung, Verbauung, Entnahme oder Umleitung.
- 3) Lückenlose Messreihen vom 01.01.1980 bis 31.12.2022.
- 4) Einzugsgebietgrösse zwischen 10 km^2 und 1000 km^2 .

Tabelle 1: Für die Arbeit verwendete BAFU-Messstationen, die Abflussregime pluvial supérieur und pluvial inférieur sind mit der Nummer 9 bzw. 10 abgekürzt.

Stations- nummer	Gewässer	Station	Fläche [km^2]	Mittlere Höhe [m ü. M.]	Abflussregime
2034	Broye	Payerne, Caserne d'aviation	416	720	10
2132	Töss	Neftenbach	343	650	10
2155	Emme	Wiler, Limpachmündung	924	863	10
2159	Gürbe	Belp, Mülimatt	117	837	9
2308	Goldach	Goldach, Bleiche	49	833	9
2312	Aach	Salmsach, Hungerbühl	47	472	10
2343	Langeten	Huttwil, Häberenbad	60	761	10
2386	Murg	Frauenfeld	213	591	10
2415	Glatt	Rheinsfelden	417	501	10
2450	Wigger	Zofingen	366	657	10

Durch die Verwendung von Stationsdaten des Bundesamtes für Umwelt kann auf professionelle und validierte Messungen zurückgegriffen werden. Da jedoch die präzise Messung von Niedrigwasserabflüssen aufgrund der sehr tiefen Pegelstände eine Herausforderung darstellt, sind auch diese Abflussdaten gewissen Unsicherheiten unterworfen (Naef et al., 2015). Ausserdem ist die Samplegrösse mit zehn Stationen relativ gering, was die Aussagekraft der Resultate etwas einschränkt.

3. Methoden

Grundsätzlich sollen in dieser Arbeit mögliche Veränderungen sowohl im Abfluss als auch im Niedrigwasser festgestellt werden. Hierzu wird der Untersuchungszeitraum von 1980 – 2022 in zwei einzelne Zeiträume unterteilt und diese verglichen. Der erste Zeitraum reicht von 1980 bis 2001 und der zweite von 2001 bis 2022. Die Auswertung der Abflussdaten erfolgt mit der Programmiersprache «R» (Version 2023-03-0), welche sich aufgrund der statistischen Auswertungsmöglichkeiten und grafischen Darstellungsoptionen dazu eignet (R, 2024).

3.1. Q347

Zur quantitativen Bestimmung von Niedrigwassersituationen wird die dazu repräsentative hydrologische Kenngrösse Q347 verwendet (Pfaundler et al., 2011). Es handelt sich hierbei um einen Schwellenwert, welcher insbesondere in der Gesetzgebung relevant ist und in Artikel 4 des schweizerischen Gewässerschutzgesetzes wie folgt definiert wird: «Abflussmenge, die, gemittelt über zehn Jahre, durchschnittlich während 347 Tagen des Jahres erreicht oder überschritten wird und die durch Stauung, Entnahme oder Zuleitung von Wasser nicht wesentlich beeinflusst ist.» (Art. 4 Abs. h. GSchG). Beim Q347 handelt es sich somit um den Abfluss, welcher an 95 % der Tage erreicht wird. Anders formuliert entspricht der Q347 dem 5 % Quantil des Abflusses über einen bestimmten Zeitraum. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Q347 leicht abgeändert über die gesamte Periode 1980 bis 2022 ausgelegt und umfasst somit einzugsgebietspezifisch die geringsten 5 % des Abflusses über 42 Jahre.

3.2. Auswertungsverfahren

Wichtigster Bestandteil der Analyse ist die Auswertung der Abflussdaten und deren grafische Darstellung mit «R». Hierzu wird ein Code geschrieben, welcher auf alle Einzugsgebiete gleichermassen angewendet werden kann. Die Analyse erfolgt in mehreren Teilschritten, welche jeweils spezifische Aspekte der Abfluss- und Niedrigwasserentwicklung untersuchen. Nachfolgend ist der genaue Beschrieb der einzelnen Schritte für die jeweilige Erstellung der Diagramme, welche im Anhang dieser Arbeit vorliegen.

- 1) Monatsmittel: Die jährliche Abflussverteilung von Januar bis Dezember wird als monatliche Abflussmittelwerte dargestellt, wobei jeder Monatswert dem spezifischen Mittelwert des Abflusses über den Zeitraum 1980 bis 2022 entspricht. Zusätzlich wird die jährliche Abflussverteilung des zweiten Zeitraumes (2001 – 2022) hinzugefügt. Dadurch ermöglicht diese Grafik die Charakterisierung des jährlichen Abflussverhaltens des jeweiligen Einzugsgebietes und schafft Vergleichsmöglichkeiten. Insbesondere können dadurch Veränderungen in den letzten 20 Jahren im Vergleich zum Gesamtzeitraum aufgezeigt werden.

- 2) **Abflussentwicklung:** Sowohl für den September als auch für den Oktober werden die mittleren monatlichen Abflüsse als Zeitreihe von 1980 bis 2022 visualisiert. Durch das Hinzufügen des gleitenden Mittelwertes über 10 Jahre können die Daten geglättet und langfristige Trends somit sichtbar gemacht werden. Zudem wird die einzugsgebietspezifische Q347-Kenngrösse eingefügt, wodurch Monate mit einem geringeren mittleren monatlichen Abfluss als der Q347 («Niedrigwassermonate») direkt ersichtlich sind.
- 3) **Abflussverteilung:** Zur Charakterisierung der Abflussverteilung und deren Veränderung wird jeweils pro Einzugsgebiet für den Zeitraum 1980 – 2001 und 2001 – 2022 die Dichteverteilung mit der R-Funktion «density» geplottet. Diese beruht auf der «Kernel density estimation (KDE)» (ETHZ, 2024). Da durch die Verteilung auch negative Werte entstehen, welche beim Abfluss nicht auftreten können, wird dies durch eine Anpassung der X-Achse behoben. Zudem werden dem Diagramm die Abflussmittelwerte der beiden Zeiträume hinzugefügt. Durch die Berechnung des Variationskoeffizienten kann zudem die relative Streuung der Abflussverteilung angegeben werden (Kohn & Öztürk, 2022).
- 4) **Abflussdauerkurve:** Für beide Zeiträume und Monate wird die Abflussdauerkurve geplottet, womit die Übertretungswahrscheinlichkeit einer gewissen Abflussmenge dargestellt werden kann. Zur Umsetzung wird eine Formel aus dem R-Code von Rampinelli (2019) verwendet. Dem Diagramm wird dann in einem zweiten Schritt die einzugsgebietspezifische Q347-Kenngrösse hinzugefügt. Dadurch kann in beiden Monaten für beide Zeiträume die Anzahl der Tage mit einem Abfluss geringer als der Q347 («Niedrigwassertage») bestimmt werden. Die grafische Idee der eingefügten Q347-Kenngrösse bei den Diagrammen Abflussentwicklung und Abflussdauerkurve entstammt Kohn et al. (2019).

3.3. Statistische Tests

Mittels T-Test für verbundene Stichproben kann getestet werden, ob sich die Mittelwerte zweier Proben signifikant verändert haben (UZH, 2023a). Somit können statistisch signifikante Veränderung beispielsweise in der Abfluss- und Niedrigwasserverteilung festgestellt werden. Durch die Pearson Korrelation können lineare Zusammenhänge zwischen zwei Faktoren erkannt werden (UZH, 2023b). Dies ist für allfällige Zusammenhänge beispielsweise zwischen den Monaten relevant. Sowohl der T-Test für verbundene Stichproben als auch die Pearson Korrelation sind auf Intervallskalierung und Normalverteilung angewiesen (UZH, 2023a & 2023b). Liegen diese nicht vor wird als Alternative für den T-Test der Wilcoxon Test und als Alternative für die Pearson Korrelation die Spearman Korrelation verwendet. Beide alternativen Testverfahren setzen keine Normalverteilung der Daten voraus (UZH, 2023c & 2023d). In den Ergebnissen ist der Name des Testes nur angegeben, wenn keine Normalverteilung vorliegt und somit auf ein alternatives Testverfahren zurückgegriffen werden musste.

4. Ergebnisse

4.1. Monatliche Abflussmittel

In der jährlichen Abflussverteilung, dargestellt als monatliche Mittel über den Zeitraum 1980 - 2022, weisen alle Einzugsgebiete die geringsten Abflüsse im Zeitraum zwischen Spätsommer und Herbst auf (vgl. Abb. 2). Der Monat mit dem jährlich geringsten mittleren Abfluss liegt dabei für alle zehn Einzugsgebiete zwischen August und Oktober. Die höchsten Abflusswerte treten zwischen Dezember und Mai auf, mit einiger Varianz zwischen den jeweiligen Einzugsgebieten. Sowohl die Gürbe als auch die Emme weisen für ihr Regime untypisch tiefe Abflusswerte von Dezember bis Februar auf (vgl. Abb. 3). Der Vergleich der monatlichen Abflussmittel über den Zeitraum 2001 – 2022 mit den monatlichen Abflussmitteln über den gesamten Zeitraum von 1980 – 2022 zeigt in allen Einzugsgebieten insgesamt einen deutlichen Rückgang. Im September weisen sieben von zehn Einzugsgebieten einen Abflussrückgang auf und im Oktober acht von zehn, wobei die jeweiligen Abflussrückgänge in den meisten Fällen im Oktober stärker als im September ausfallen. Der Monat mit dem jährlich geringsten Abfluss tritt im Vergleich zum Gesamtzeitraum in sechs von zehn Einzugsgebieten später im Jahr auf, während es in den anderen vier keine Veränderung gibt. Die einzige deutliche Abflusszunahme findet im August statt, wobei alle zehn Einzugsgebiete in diesem Monat im Zeitraum von 2001 – 2022 einen höheren Abflussmittelwert aufweisen als im Mittel von 1980 – 2022. In den Wintermonaten von Dezember bis Februar ist in den meisten Einzugsgebieten ein deutlicher Abflussrückgang erkennbar.

Abbildung 2: Regimetypischer jährlicher Abflussverlauf am Beispiel der Murg. In Schwarz sind die monatlichen Abflussmittel von 1980 – 2022 dargestellt und in Rot die monatlichen Abflussmittel von 2001 – 2022. Rot hinterlegt ist der Untersuchungszeitraum von September bis Oktober.

Abbildung 3: Regimeuntypischer jährlicher Abflussverlauf am Beispiel der Emme. In Schwarz sind die monatlichen Abflussmittel von 1980 – 2022 dargestellt und in Rot die monatlichen Abflussmittel von 2001 – 2022. Rot hinterlegt ist der Untersuchungszeitraum von September bis Oktober.

4.2. Abflussentwicklung

Der mittlere monatliche Abfluss im September ist in den meisten Einzugsgebieten von 1980 bis 2001 in etwa konstant und weist kurz nach 2001 eine deutliche Abnahme auf (vgl. Abb. 4). Obwohl die Veränderungen im ersten Zeitraum von 1980 – 2001 weniger stark sind als im zweiten Zeitraum, sind dennoch ausgeprägte zeitliche Variabilitäten zu erkennen. Insbesondere um 1980 und 2001 ist der mittlere monatliche Abfluss hoch, wobei die Dauer und Intensitäten zwischen den Stationen unterschiedlich sind. Dazwischen ist um 1990 ein kurzfristiger Abflussrückgang zu erkennen. Insgesamt ist die Abflussvarianz zwischen 1980 und 2001 relativ hoch und nimmt dann ab 2001 deutlich ab.

Im Oktober ist der mittlere monatliche Abfluss von 1980 bis 2001 auch in den meisten Einzugsgebieten relativ konstant und nimmt dann ab 2001 ab, wobei die Varianz deutlich stärker ist als im September (vgl. Abb. 5). Im Zeitraum von 1980 – 2001 sind hohe Monatsmittel direkt nach 1980 und um 2001 zu verzeichnen. Die reduzierten Abflusswerte um 1990 im sind im Oktober deutlich weniger ausgeprägt. Hervorzuheben ist im Oktober eine ähnliche Abnahme der Abflüsse ab 2001 wie im September, jedoch mit einer deutlich stärker ausgeprägten Varianz insbesondere von 2010 – 2022.

Abbildung 4: Charakteristische Abflussentwicklung des Septembers am Beispiel der Töss. Die Monatsmittel in Schwarz, der gleitende Mittelwert über 10 Jahre in Rot und die Niedrigwasserkenngrosse Q347 in Hellblau

Abbildung 5: Charakteristische Abflussentwicklung des Oktobers am Beispiel der Glatt. Die Monatsmittel in Schwarz, der gleitende Mittelwert über 10 Jahre in Rot und die Niedrigwasserkenngrosse Q347 in Hellblau.

4.3. Abflussverteilung

Im Vergleich zwischen den zwei Perioden 1980 – 2001 und 2001 – 2022 hat der mittlere Abfluss im September in neun von zehn Einzugsgebieten abgenommen (vgl. Abb. 6). Die Abnahmen reichen von -1 % in der Wigger bis zu -37.7 % im Einzugsgebiet der Broye. Die einzige Zunahme ist in der Goldach mit +20.3 % zu verzeichnen. Eine statistisch signifikante Veränderung des mittleren Abflusses zwischen den beiden Zeiträumen kann im September für kein Einzugsgebiet nachgewiesen werden. In der Abflussverteilung ist eine leichte Tendenz hin zu geringeren Maximalabflüssen sowie einer tieferen Abflusskonzentration ersichtlich, jedoch herrscht eine starke Variabilität zwischen den jeweiligen Einzugsgebieten vor.

Der Variationskoeffizient, gemittelt über alle Einzugsgebiete, weist im ersten Zeitraum einen Wert von 0.61 und im zweiten Zeitraum einen Wert von 0.64 auf. Somit ist im September eine leichte Zunahme der Streuung zu erkennen.

Abbildung 6: Abflussveränderung im September dargestellt als prozentuale Veränderung des mittleren Abflusses im Zeitraum 2001 – 2022 in allen zehn Einzugsgebieten im Vergleich zur Periode 1980 – 2001.

Im Oktober derselben Perioden hat der mittlere Abfluss in acht von zehn Einzugsgebieten abgenommen (vgl. Abb. 7). Die Abnahmen reichen von -5.8 % in der Langeten bis zu -38.4 % im Einzugsgebiet der Broye. Eine Zunahme wurde in der Aach mit +9.6 % und in der Goldach mit +19.4 % registriert. Eine statistisch signifikante Veränderung tritt einzig in der Broye auf. Die monatlichen Abflussmittel sind im zweiten Zeitraum 2001 – 2022 um 3.32 m³/s geringer als im ersten Zeitraum (p-Wert = 0.0117). Mit einer Effektstärke von 0.58 handelt es sich dabei nach Cohen um einen starken Effekt (Cohen, 1992 nach: UZH, 2023a). Auch im Oktober ist in der Abflussverteilung eine leichte Abnahme der Maximalabflüsse sowie eine geringere Abflusskonzentration ersichtlich, mit ähnlich hoher Variabilität zwischen den Einzugsgebieten wie im September. Der Variationskoeffizient weist im ersten Zeitraum einen Wert von 0.57 und im zweiten Zeitraum einen Wert von 0.54 auf. Somit ist im Oktober eine leichte Abnahme der Streuung zu verzeichnen.

Abbildung 7: Abflussveränderung im Oktober dargestellt als prozentuale Veränderung des mittleren Abflusses im Zeitraum 2001 – 2022 in allen zehn Einzugsgebieten im Vergleich zur Periode 1980 – 2001.

Mit einer Korrelation von 0.82 (p-Wert: 0.0035) besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen der prozentualen Abflussveränderung im September und der prozentualen Abflussveränderung im Oktober zwischen den jeweiligen Einzugsgebieten. Einzugsgebiete mit einem hohen Abflussrückgang im September weisen folglich tendenziell auch im Oktober einen hohen Abflussrückgang auf.

4.4. Niedrigwasserfrequenzen

Im September treten von 1980 – 2001 in allen zehn Einzugsgebieten drei Niedrigwassermonate (Monatsmittel < Q347) auf. Das Auftreten von Niedrigwassermonaten erfolgt immer in Monaten mit geringem Niederschlag, jedoch führt geringer Niederschlag nicht direkt zu Niedrigwassermonaten (vgl. Abb. 8). Im September 1989 kommt es in der Broye zu ausgeprägtem Niedrigwasser und im September 1992 weisen sowohl die Langeten als auch die Murg Niedrigwassermonate auf. In der zweiten Periode, von 2001 – 2022, steigt im September die Anzahl der Niedrigwassermonate auf insgesamt sechzehn Ereignisse an. Mit Niedrigwassermonaten in acht verschiedenen Einzugsgebieten ist der September 2003 das ausgeprägteste Ereignis. Einzig die Goldach und Broye weisen dann keinen Niedrigwassermonat auf. Im September 2015 treten in der Töss, Murg und Glatt Niedrigwassermonate auf, im September 2018 in der Broye, Langeten, Glatt und Wigger und 2019 in der Langeten.

Abbildung 8: Zeitliche Verteilung der Anzahl Einzugsgebiete mit Niedrigwassermonaten (rot) im September überlagert mit der Niederschlagsentwicklung (schwarz).

Im Oktober von 1980 – 2001 gibt es zehn Niedrigwassermonate, wobei der Oktober 1985 besonders ausgeprägt ist. Auch hier erfolgt das Auftreten von Niedrigwassermonaten immer in Monaten mit geringem Niederschlag, aber geringer Niederschlag resultiert auch im Oktober nicht automatisch in Niedrigwassermonaten (vgl. Abb. 9). Im Oktober 1985 treten auch wieder in acht verschiedenen Einzugsgebieten Niedrigwassermonate auf, nicht betroffen sind einzig die Emme und Langeten. Im Oktober 1991 weisen sowohl die Töss als auch die Glatt einen Niedrigwassermonat auf. Im zweiten Zeitraum, von 2001 – 2022 treten in allen Einzugsgebieten insgesamt neun Niedrigwassermonate auf. Im Oktober 2009 gibt es in der Gürbe einen Niedrigwassermonat, im Oktober 2015 in der Töss, Murg und Emme und 2018 in der Broye, Langeten, Glatt, Wigger und Gürbe.

Abbildung 9: Zeitliche Verteilung der Anzahl Einzugsgebiete mit Niedrigwassermonaten (rot) im Oktober überlagert mit der Niederschlagsentwicklung (schwarz).

Während im September der zweiten Periode von 2001 – 2022 eine deutliche Zunahme von Niedrigwassermonaten verzeichnet wird, kommt es im Oktober der zweiten Periode zu einer leichten Abnahme. Ausserdem treten insgesamt mehr ausgeprägte Niedrigwassersituationen im Oktober auf. Hervorzuheben sind die zwei Jahre 1985 und 2003 mit überdurchschnittlichen Trockenperioden im Oktober (Abb. 9) bzw. im September (Abb. 8), welche sich in ausgeprägten Niedrigwasserereignissen in jeweils acht von zehn Einzugsgebieten zeigen. Nennenswert sind auch die Jahre 2015, 2018 und 2019, auf welche insgesamt 16 Niedrigwassermonate entfallen. Besonders im Herbst 2015 und 2018 weisen dieselben Einzugsgebiete oftmals sowohl im September als auch im Oktober Niedrigwassermonate auf.

4.5. Niedrigwassertage

Sowohl von 1980 – 2001 als auch von 2001 – 2022 werden im September und Oktober in 39 von 40 Zeiträumen höhere Anteile an Niedrigwassertagen als 5 % verzeichnet und somit auf das Jahr gesehen überdurchschnittlich viele. Das Maximum mit 20.75 % Niedrigwassertagen tritt in der Wigger im Oktober im Zeitraum 2001 – 2022 auf. Dies bestätigt, dass Niedrigwasser im September und Oktober häufiger auftritt als im jährlichen Durchschnitt, was sich auch im Jahresverlauf der einzelnen Stationen abzeichnet. Die einzige Ausnahme bildet die Emme im September des Zeitraumes 1980 – 2001 mit einem Anteil an Niedrigwassertagen von 3.79 %.

Im September hat die Anzahl der Niedrigwassertage im Vergleich vom ersten Zeitraum 1980 – 2001 zum zweiten Zeitraum 2001 – 2022 in acht von zehn Einzugsgebieten zugenommen (vgl. Abb. 10). Die Veränderungen reichen von einer Zunahme der Niedrigwassertage von +46.2 % im Fall der Goldach bis zu +360 % bei der Emme. Eine Abnahme findet bei der Murg mit -3.6 % und der Aach mit -6.7 % statt. Die prozentuale Zunahme über alle Einzugsgebiete beträgt +7.3 % und die Veränderung ist im Vergleich zum Zeitraum 1980 – 2001 statistisch signifikant (p -Wert = 0.0017). Mit einer Effektstärke von 1.38 handelt es sich dabei nach Cohen um einen starken Effekt (Cohen, 1992 nach: UZH, 2023a).

Veränderung der Anzahl Niedrigwassertage im September

Abbildung 10: Prozentuale Veränderung der Anzahl Niedrigwassertage im September der Periode 2001 – 2022 im Vergleich zum Zeitraum 1980 – 2001.

Im Oktober hat die Anzahl Niedrigwassertage im Vergleich zwischen denselben Zeiträumen in sieben Einzugsgebieten abgenommen und in drei zugenommen (vgl. Abb. 11). Die Abnahmen sind im Bereich von -7.9 % bei der Wigger bis zu -51.9 % im Falle der Goldach. Die Zunahmen liegen zwischen +36.4 % bei der Gürbe und +214.6 % bei der Emme. Im Oktober ist die Veränderung statistisch nicht signifikant. Die beiden Einzugsgebiete Aach und Goldach mit der stärksten Abnahme der Anzahl Niedrigwassertage im Oktober verzeichnen im Oktober jeweils auch die grösste Abflusszunahme.

Veränderung der Anzahl Niedrigwassertage im Oktober

Abbildung 11: Prozentuale Veränderung der Anzahl Niedrigwassertage im Oktober der Periode 2001 – 2022 im Vergleich zum Zeitraum 1980 – 2001.

Mit einer Spearman-Korrelation von 0.915 (p-Wert: 0.00046) besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der prozentualen Veränderung der Anzahl Niedrigwassertage im September und der prozentualen Veränderung der Anzahl Niedrigwassertage im Oktober zwischen den jeweiligen Einzugsgebieten. Nach Cohen handelt es sich hierbei um einen starken Effekt (Cohen, 1992 nach: UZH, 2023b).

4.6. Abfluss und Niedrigwasser

Für die zehn Einzugsgebiete ist eine leichte Zunahme der Niedrigwassertage bei einer negativen Abflussveränderung ersichtlich. Der Vergleich zwischen dem Zeitraum 1980 – 2001 und 2001 – 2022 zeigt jedoch nur im Oktober eine statistisch signifikante Korrelation zwischen der prozentualen Abflussveränderung und der prozentualen Veränderung der Anzahl Niedrigwassertage: Es ergibt sich eine Spearman-Korrelation von -0.85 bei einem p-Wert von 0.0035, wobei es sich dabei nach Cohen um einen starken Effekt handelt (Cohen, 1992 nach: UZH, 2023b). Im September ergibt sich eine Korrelation von -0.13 bei einem p-Wert von 0.72, womit keine statistische Signifikanz gegeben ist. Somit kann im Zeitraum von 1980 – 2022 in den untersuchten Einzugsgebieten durch eine Abnahme bzw. Zunahme des mittleren Abflusses nicht direkt auf eine Zunahme bzw. Abnahme der Niedrigwassertage geschlossen werden.

4.7. Einfluss der Einzugsgebietshöhe

Im ersten Zeitraum von 1980 bis 2001 treten sowohl im September als auch im Oktober in Einzugsgebieten mit einer hohen maximalen Einzugsgebietshöhe prozentual weniger Niedrigwassertage auf als in Einzugsgebieten mit einer niedrigen maximalen Höhe (vgl. Abb. 12, a & b). Der Zusammenhang ist sowohl im September (Korrelation: -0.79, p-Wert: 0.0068) als auch im Oktober (Korrelation: -0.68, p-Wert: 0.03) statistisch signifikant. Im zweiten Zeitraum von 2001 bis 2022 ist eine Umkehr dieses Zusammenhanges zu erkennen. In Einzugsgebieten mit einer hohen maximalen Einzugsgebietshöhe treten nun prozentual mehr Niedrigwassertage auf als in Einzugsgebieten mit einer niedrigen maximalen Höhe (vgl. Abb. 12, c & d). Hier ist der Zusammenhang im Oktober statistisch signifikant (Korrelation: 0.81, p-Wert: 0.0036) während im September (Korrelation: 0.54, p-Wert: 0.1) keine Signifikanz vorliegt.

Abbildung 12: Mehr Niedrigwassertage in Einzugsgebieten mit geringerer maximalen Höhe im September (a) und Oktober (b) der ersten Periode. Trendumkehr in der zweiten Periode, mehr Niedrigwassertage in Einzugsgebieten mit hoher maximalen Höhe im September (c) und Oktober (d). Angegeben im Diagramm ist zusätzlich jeweils der dazugehörige Korrelationskoeffizient. Zu beachten ist die unterschiedliche Skalierung der X-Achse zwischen den zwei Zeiträumen.

5. Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden in einem ersten Schritt die jeweiligen Ergebnisse der Abfluss- und Niedrigwasserentwicklung interpretiert und kritisch bewertet. Danach erfolgt eine allgemeine Bewertung möglicher Fehlerquellen und schlussendlich werden auch die Limitationen dieser Arbeit aufgezeigt.

Der Vergleich der beiden Zeiträume 1980 – 2001 und 2001 – 2022 zeigt in mittelländischen Einzugsgebieten sowohl für den September als auch für den Oktober im zweiten Zeitraum eine Abnahme des mittleren monatlichen Abflusses. Trotz der Abnahmen im September in neun und im Oktober in acht Einzugsgebieten kann ein statistisch signifikanter Rückgang des mittleren Abflusses einzig in der Broye festgestellt werden. Auch der Vergleich des Zeitraumes von 2001 – 2022 mit dem gesamten Zeitraum zeigt eine Abnahme des Abflusses in der letzten Periode. Jedoch ist die Abnahme im Oktober insgesamt ausgeprägter mit einem Abflussrückgang in acht Einzugsgebieten, während im September in sieben Einzugsgebieten ein Rückgang verzeichnet wird. Besonders relevant ist zudem das spätere Einsetzen der tiefsten Abflusswerte, was auf eine Verschiebung der Niedrigwassersituationen vom Spätsommer in den Herbst hindeutet. Im Gegensatz zu diesem beobachteten Abflussrückgang fand Weingartner (2018) im Zeitraum von 1961 bis 2015 für kleine ($< 1000 \text{ km}^2$) mittelländische und jurassische Einzugsgebiete einen schwachen Trend der Abflusszunahme im Herbst. Jedoch zeigte in derselben Studie der Vergleich des längeren Zeitraumes von 1931 – 2015 eine Abflussabnahme in der Mehrheit der Einzugsgebiete. Dies deutet daraufhin, dass Abflussveränderungen besonders über kürzere Zeiträume grossen Schwankungen unterliegen und somit zu unterschiedlichen Trends führen können. Aufgrund der Niederschlagsverteilung im untersuchten Zeitraum, mit hohen Niederschlägen von 1980 – 2001 und tieferen Niederschlägen von 2001 – 2022 (MeteoSchweiz, 2024a), ist die für den Zeitraum 1980 – 2022 beobachtete Abflussabnahme plausibel.

Die Abflussentwicklung für beide Monate von 1980 bis 2022 korreliert stark mit der jeweiligen Niederschlagsentwicklung. Der mittlere monatliche Abfluss im September ist zwischen 1980 und 2001 abgesehen von einem kurzzeitigen Rückgang um 1990 relativ kontinuierlich auf einem hohen Niveau und verzeichnet dann ab 2001 einen deutlichen Rückgang. Die Abnahme ab 2001 geht mit einer relativ geringen Varianz einher, was auf einen klaren Trend hindeutet. Dasselbe ist in der Niederschlagsentwicklung im September zu verzeichnen, während 1980 – 1984 und 1991 – 2001 sehr niederschlagsreich waren, kommt es nach 2001 zu einer relativ trockenen Phasen mit einer Ausnahme in 2022 (MeteoStats, 2024c). Im Oktober ist der monatliche mittlere Abfluss ähnlich dem Abfluss im September zwischen 1980 und 2001 relativ hoch, wobei der Rückgang um 1990 geringer ausfällt. Nach 2001 kommt es ebenfalls zu einer Abflussabnahme, welche jedoch geringer als im September und mit grösserer Varianz ausfällt und insbesondere zwischen 2010 und 2020 einige Ausreisser aufweist. Auch

im Oktober korreliert die Abflussentwicklung stark mit der Niederschlagsentwicklung. Zudem war im Oktober der Niederschlag insgesamt ausgeglichener, wobei nicht nur der Zeitraum von 1980 – 2001, sondern auch die Jahre um 2020 relativ niederschlagsreich waren (MeteoStats, 2024d).

Als wichtigste Auslöser von Niedrigwasserereignissen im Sommer gelten Niederschlagsanomalien (Floriancic et al., 2020). Auch die beiden ausgeprägtesten Niedrigwassermonate im Zeitraum 1980 – 2022, September 2003 und Oktober 1985, sind beide eine Folge von langanhaltenden Hitze- und Trockenheitsperioden. Der Hitzesommer von 2003 war gesamteuropäisch der wärmste Sommer seit 500 Jahren und führte insbesondere im Juni, Juli und August zu überdurchschnittlicher Hitze. Relevant in Bezug auf das Auftreten von Niedrigwasser war zudem auch die langanhaltende Trockenheit, mit unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen von Februar bis Ende September (ProClim, 2005). Auch der Niedrigwassersituation im Oktober 1985 gingen von Juli bis Oktober sonnige und warme Monate voraus. Insbesondere der Oktober 1985 war extrem trocken mit einem ausgeprägten Niederschlagsdefizit (Zeller & Röthlisberger, 1986). Abgesehen von diesen beiden Extremereignissen ist auch eine Häufung von ausgeprägten Niedrigwassersituationen im jüngeren Zeitraum, insbesondere in den Jahren 2015, 2018 und 2019 zu verzeichnen. In diesen drei Jahren treten sowohl im September als auch im Oktober insgesamt 16 Niedrigwassermonate in den Einzugsgebieten auf. Da der Trockenheitsindex SPEI besonders in den letzten zehn Jahren eine Häufung der Trockenereignisse in den Sommerhalbjahren aufzeigte (BAFU, 2020), plausibilisiert dies die aufgezeigte Häufung an Niedrigwassermonaten seit 2015. Zudem wird in Folge des Klimawandels die Temperatur in der Schweiz weiter zunehmen (NCCS, 2018) und Hitzewellen werden häufiger und intensiver (Lhotka et al., 2018), wodurch auch eine weitere Zunahme von Niedrigwassersituationen im Herbst wahrscheinlich ist. Diesbezüglich erwarten Muelchi et al. (2021) eine Verschiebung der Niedrigwasserabflüsse vom Sommerhalbjahr hin zum Spätsommer und Herbst für die meisten Einzugsgebiete der Schweiz.

Der Vergleich zwischen 1980 – 2001 und 2001 – 2022 zeigt eine signifikante Zunahme der Anzahl Niedrigwassertage im September und keine signifikante Veränderung im Oktober. Dies könnte damit zusammenhängen, dass im aktuellen Zeitraum insbesondere im Sommer eine Zunahme der Niedrigwasserereignisse beobachtet wird (BAFU, 2021a), und somit die Auswirkungen der Sommermonate ausgeprägter im September als im Oktober sind. Es ist jedoch auch zu beachten, dass im Untersuchungszeitraum die beiden ausgeprägtesten Niedrigwassersituationen im September in den zweiten Zeitraum gefallen sind (September 2003), während sie im Oktober im ersten Zeitraum vorkamen (Oktober 1985). Eine Überschätzung dieses Effektes aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraumes und der limitierten Datenmenge ist deswegen nicht auszuschliessen. Weingartner & Schwanbeck (2020) fanden im Zeitraum von 1961 bis 2018 für den Niedrigwasserkennwert NM7Q im Herbst für pluviale Regime keine Veränderung. Es könnte sich hierbei um die wie bereits im Zusammenhang mit dem Abfluss besprochene Variabilität zwischen den

einzelnen Untersuchungszeiträumen handeln. Zudem ist zu beachten, dass Weingartner & Schwanbeck den gesamten Herbst (September – November) untersuchten, während sich diese Arbeit auf den September und Oktober fokussiert. Es zeigt sich für den September eine signifikante Veränderung, welche aber in den folgenden zwei Monaten (noch) nicht ausgeprägt ist. Ausserdem wurde für die Niedrigwassersituationen mit dem NM7Q eine unterschiedliche Kenngrösse verwendet, was den Vergleich erschwert.

Die geografische Verteilung der Veränderung der Niedrigwassertage zwischen 1980 – 2001 und 2001 – 2022 zeigt für den September im westlichen Mittelland eine starke Zunahme und im östlichen Mittelland eine leichte Zunahme. Im Oktober ist im westlichen Mittelland tendenziell auch noch eine Zunahme zu verzeichnen, während im östlichen Mittelland hauptsächlich eine Abnahme der Anzahl Niedrigwassertage stattfindet. Dadurch zeigt sich insgesamt im westlichen Mittelland eine stärkere Tendenz für ein häufigeres Auftreten von Niedrigwassertagen. Die räumliche Verteilung entspricht auch den Prognosen von Meyer et al. (2011), welche sowohl für 2035 als auch 2085 eine häufigere Unterschreitung des Q347 im westlichen Mittelland im Vergleich zum östlichen Mittelland prognostizieren. Eine Ursache für die schwache Zunahme der Niedrigwassertage im September respektive der Abnahme im Oktober könnte die Tatsache sein, dass das östliche Mittelland als einzige Region in der Schweiz seit 1864 eine statistisch signifikante Zunahme der Niederschlagsmenge aufweist (MeteoSchweiz, 2024b). Auch die kürzere Trendentwicklung der Niederschlagsänderungen von 1982 bis 2011 zeigt im westlichen Mittelland einen leicht abnehmenden Trend, während er im östlichen Mittelland leicht zunimmt (BAFU, 2012).

Da das Auftreten von Niedrigwasser eng an den Abfluss gebunden ist (BAFU, 2021a), ist bei einer Veränderung des Abflusses auch eine entsprechende Veränderung der Niedrigwasserereignisse zu erwarten. Die Analyse zeigt jedoch nur im Oktober einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der mittleren Abflussveränderung und der Veränderung der Anzahl Niedrigwassertage. Da der Q347 als jährliche Grösse mit der monatlichen Abflussveränderung verglichen wird, könnte es sich hierbei um eine Limitation der Analyse handeln.

Die beobachtete Korrelation zwischen der maximalen Einzugsgebietshöhe und der Veränderung der Anzahl Niedrigwassertage bedarf einer kritischen Auseinandersetzung. Grundsätzlich steht der Abfluss und somit auch das Auftreten von Niedrigwasser in einem Zusammenhang mit der Höhe, insbesondere durch Unterschiede in der Temperatur, der Evaporation und der Art und Intensität des Niederschlages (BAFU, 2021a). Jedoch ist die starke Zunahme der Anzahl Niedrigwassertage in höheren Einzugsgebieten schwer zu erklären: Schnee, sowohl als Speicher als auch als zusätzlicher flüssiger Niederschlag aufgrund der Erwärmung, wird aufgrund der jeweiligen Einzugsgebietshöhen im September und Oktober keine signifikante Rolle spielen. Zudem wurde in den Schweizer Alpen von

1981 – 2017 im Herbst eine stärkere Erwärmung in tieferen Lagen festgestellt (Rottler et al., 2019). Dies steht im Gegensatz zur beobachteten stärkeren Zunahme von Niedrigwassertagen in höheren Einzugsgebieten im zweiten Zeitraum von 2001 – 2022. Da die Einzugsgebiete mit den stärksten Veränderungen (Emme, Gürbe und Broye) alle im westlichen Mittelland liegen, könnte es sich hierbei um eine Scheinkorrelation handeln. Wahrscheinlicher ist, dass die bereits beschriebene stärkere Zunahme von Niedrigwasserereignissen im westlichen Mittelland der treibende Effekt ist und nicht die Einzugsgebietshöhe. Nichtsdestotrotz zeigen die Diagramme eine sehr deutliche Zunahme der Niedrigwassertage im westlichen Mittelland in der zweiten Periode von 2001 - 2022, während sich die Anzahl Niedrigwassertage im östlichen Mittelland wenig verändert.

Die exakte Abflussmessung während Niedrigwassersituationen stellt grundsätzlich eine Herausforderung dar (Naef et al., 2015). Jedoch können die Auswirkungen der Messunsicherheiten auf diese Arbeit durch die Verwendung von professionell erhobenen Abflussdaten des Bundesamtes für Umwelt auf eine annehmbare Unsicherheit beschränkt werden. Eine grössere Herausforderung stellt der Untersuchungszeitraum sowie die Anzahl Stationen dar. Der bewusste Verzicht auf 30-jährige Referenzperioden ermöglicht zwar die Identifikation von kurzfristigen Trends, erschwert dadurch aber auch den Vergleich mit langfristigen Trends. Das Stationsnetz ist aufgrund der Kriterien mit zehn Messstationen über den gesamten Bereich des Mittellandes relativ klein, wodurch Messfehler und Extremereignisse an einzelnen Stationen grosse Auswirkung auf die Ergebnisse haben können. So hat beispielsweise die Goldach im Zeitraum 1980 – 2022 einen mittleren täglichen Abfluss von $1.35 \text{ m}^3/\text{s}$, welcher während des Hochwassers vom 01.09.2002 auf $63 \text{ m}^3/\text{s}$ anstieg. Ein Ausreisser dieser Grössenordnung beeinflusst insbesondere die monatliche Abflussentwicklung im September stark und muss deshalb in der Analyse berücksichtigt werden. Auch relevante Grössen wie der Abflussmittelwert ($M = 4.87 \text{ m}^3/\text{s}$, $SD = 3.3 \text{ m}^3/\text{s}$), die mittlere Höhe ($M = 689 \text{ m ü. M.}$, $SD = 139 \text{ m ü. M.}$) und die Einzugsgebietfläche ($M = 295 \text{ km}^2$, $SD = 268 \text{ km}^2$) variieren zwischen den jeweiligen Gebieten beträchtlich (vgl. Abb. 13) und erschweren daher aufgrund der geringen Stationszahl den Vergleich.

Abbildung 13: Abweichungen zwischen den zehn Einzugsgebieten in Bezug auf den Abflussmittelwert, die mittlere Höhe und die Fläche.

Als Kenngrösse für Niedrigwasser ist der Q347 eine repräsentative Grösse (Pfaundler et al., 2011) und auch in dieser Arbeit ein zentraler Bestandteil. In diesem Fall wurde der Q347 als das 5 % Quantil über alle Tageswerte des jeweiligen Einzugsgebietes berechnet und deckt somit 42 Jahre ab. Das ist insofern relevant, da der Q347 zum einen normalerweise auf 10-jährige Perioden angewendet wird (Pfaundler et al., 2011) und zum anderen auch eine Anwendung auf unterschiedliche Zeiträume, beispielsweise zwei separate Kenngrössen für 1980 – 2001 und 2001 – 2022, möglich gewesen wäre. Ein möglicher Fehler, entstanden durch die Verwendung eines ganzjährlichen Quantils, lässt sich am Beispiel der Emme und Gürbe aufzeigen. Beide Einzugsgebiete haben im Gegensatz zu den anderen den tiefsten Abflusswert jeweils im Oktober und somit später als die anderen Einzugsgebiete. Dementsprechend treten auch die niedrigsten Werte, welche den Q347 beeinflussen, im Oktober auf. Vergleicht man nun diese Einzugsgebiete mit denjenigen mit den tiefsten Abflusswerten im August und September, verzerrt dies die tatsächliche Entwicklung. Als mögliche Alternative hätte eine monatspezifische Kenngrösse verwendet werden können, welche dann von diesem Effekt nicht betroffen wäre. Herausforderungen bei der statistischen Auswertung zeigen sich sowohl bei der geringen Stichprobengrösse als auch bei fehlenden Normalverteilungen, insbesondere bei gewissen Abflussverteilungen. Da der Wilcoxon-Test im Gegensatz zum T-Test keine Normalverteilung voraussetzt (UZH, 2023c), kann für die notwendigen Fälle auf den Wilcoxon-Test ausgewichen werden. Die Stichprobengrösse stellt die grössere Herausforderung dar, da zwar auch für kleine Stichproben (< 5) der T-Test angewendet werden kann, jedoch bei kleinen Effektstärken fehlerbehaftet sein kann (De Winter, 2013).

Eine zentrale Limitation dieser Arbeit ergibt sich aus dem Untersuchungszeitraum. Insbesondere im September war die erste Periode von 1980 – 2001 von hohen Niederschlägen und die zweite Periode 2001 - 2022 von deutlich geringeren Niederschlägen und erheblichen Temperaturanstiegen geprägt (MeteoSchweiz, 2024a). Obwohl eine solche Abnahme des Niederschlages und Zunahme der Temperatur künftig als Folge des Klimawandels im Bereich des Spätsommers und Frühherbstes durchaus zu erwarten sind (NCCS, 2018), sollte eine Extrapolation der Ergebnisse auf zukünftige Entwicklungen nur unter Berücksichtigung der deutlichen klimatischen Veränderungen im Untersuchungszeitraum geschehen. Somit stellt diese Arbeit eher eine Momentaufnahme der Abfluss- und Niedrigwasserentwicklung für bestimmte mittelländische Einzugsgebiete im Zeitraum 1980 – 2022 dar.

6. Schlussfolgerung

In dieser Arbeit wurden die Abflussmittelwerte von zehn ausgewählten mittelländischen Einzugsgebieten in den Herbstmonaten im Zeitraum von 1980 bis 2022 analysiert. Die Untersuchung ergab, dass sowohl Veränderungen im Abfluss als auch im Auftreten von Niedrigwasserereignissen gemessen werden können. So nehmen die mittleren monatlichen Abflüsse in den meisten Einzugsgebieten im September und Oktober ab. Die Abnahmen sind jedoch bis auf ein Ereignis statistisch nicht signifikant. Während die Abflussmengen von 1980 bis 2001 in den meisten Einzugsgebieten tendenziell konstant bleiben, ist ab 2001 eine deutliche Abnahme erkennbar. Da die Niederschlagsentwicklung im selben Zeitraum ein ähnliches zeitliches Muster wie die Abflussentwicklung aufweist, kann die beobachtete Veränderung als plausibel betrachtet werden. Zudem tritt in sechs von zehn Einzugsgebieten der Monat mit dem jährlich geringsten mittleren Abfluss später im Jahr auf, was auf eine Verschiebung der Niedrigwassermonate vom Spätsommer in den Herbst hindeutet. Ausgeprägte Niedrigwasserereignisse, charakterisiert als Niedrigwassermonate, treten in den letzten Jahren häufiger auf, wobei insbesondere die Jahre 2015 und 2018 mit ausgeprägten Niedrigwasserereignissen in beiden Monaten herausstechen. Eine statistisch signifikante Veränderung ist nur im September gegeben, welche jedoch durch einzelne Grossereignisse und den kurzen Untersuchungszeitraum erklärt werden könnte. Bei den Niedrigwassertagen ist im September eine deutliche Zunahme zu erkennen, welche insgesamt im westlichen Mittelland deutlich stärker ausgeprägt ist als im östlichen Mittelland. Im Oktober nimmt die Anzahl der Niedrigwassertage in der Mehrzahl der Einzugsgebiete ab, wobei wiederum im westlichen Mittelland geringere Abnahmen als im östlichen Mittelland zu verzeichnen sind. Auch bei der regionalen Betrachtungsweise zeigt sich ein plausibler räumlicher Zusammenhang zwischen der Niederschlags- und Niedrigwasserentwicklung. Somit zeigt sich für den September eine Abnahme der Abflüsse bei einer Zunahme der Niedrigwasserereignisse. Im Oktober nehmen die Abflüsse zwar ab, jedoch ist im gleichen Zeitraum auch eine Abnahme der Niedrigwasserereignisse zu verzeichnen. Da sich die klimatischen und daraus resultierenden hydrologischen Veränderungen vom Sommer ausgehend in den Herbst verschieben, könnte es sich um Veränderungen handeln, welche sich zuerst im September manifestieren und zu einem späteren Zeitpunkt dann auch im Oktober auftreten.

Es kann angenommen werden, dass sich aufgrund der fortlaufenden klimatischen Veränderungen auch die saisonalen Abflüsse der Oberflächengewässer weiter verändern werden. Aus diesem Grund sind weitere Untersuchungen mit fortlaufenden Zeitreihen von grossem Interesse, um die Folgen des Klimawandels auf das Abflussverhalten besser abschätzen und bevorstehende Niedrigwasserereignisse besser voraussagen zu können. Dies würde die Grundlage schaffen, um gezielte Anpassungsstrategien und Massnahmen zum ökologischen und ökonomischen Schutz zu entwickeln. Diesbezüglich könnten insbesondere die Klärung der regionalen Unterschiede oder fortlaufende Analysen mit Einbezug der aktuellen Entwicklungen relevante Entscheidungsgrundlagen liefern.

Literaturverzeichnis

- BAFU, Bundesamt für Umwelt (2012): Auswirkungen der Klimaänderung auf Wasserressourcen und Gewässer. Synthesebericht zum Projekt «Klimaänderung und Hydrologie in der Schweiz» (CCHydro). Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 1217: 76 S.
- BAFU, Bundesamt für Umwelt (2020): Klimawandel in der Schweiz. Indikatoren zu Ursachen, Auswirkungen, Massnahmen. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern. Umwelt-Zustand Nr. 2013: 105 S.
- BAFU, Bundesamt für Umwelt (2021a): Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer. Hydrologie, Gewässerökologie und Wasserwirtschaft. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2101: 134 S.
- BAFU, Bundesamt für Umwelt (2021b): Bestimmung des Abflussregimetyps. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngruessen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.html> Zugriff: 15.03.2024.
- Cohen, J. (1992): Statistical Power Analysis. *Current Directions in Psychological Science* 1 (3): 98 – 101.
- De Winter, J. (2013): Using the Student's t-test with extremely small sample sizes. *Practical Assessment, Research and Evaluation* 18 (10): 1 – 12.
- EBP, Ernst Basler + Partner (2019): Trockenheit im Sommer und Herbst 2018. Auswirkungen und deren Bewältigung in der Schweizer Wasserwirtschaft. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt. Bern, Schweiz. 43 S.
- ETHZ, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (2024): R Documentation, Kernel Density Estimation. <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/density.html> Zugriff: 15.05.2024.
- Floriancic, M. G., Berghuijs, W. R., Jonas, T., Kirchner, J. W., Molnar, P. (2020): Effects of climate anomalies on warm-season low flows in Switzerland. *Hydrology and Earth System Sciences*, 24 (11): 5423 – 5438.
- Fohrer, N. (Hrsg.), Bormann, H., Miegel, K., Casper, M., Bronstert, A., Schumann, A., Weiler, M. (2016): Hydrologie. Haupt Verlag, Bern.
- IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (2023): Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva, Switzerland. 184 pp.
- Kohn, I., Stahl, K., Stoelzle, M. (2019): Low Flow Events – A review in the context of climate change in Switzerland. Commissioned by the Federal Office for the Environment. Bern, Switzerland. 75 pp.
- Kohn, W., Öztürk, R. (2022): Statistik für Ökonomen – Datenanalyse mit R und SPSS. 4. Auflage. Springer Gabel, Berlin.
- Lhotka, O., Kysely, J., Farda, A. (2018): Climate change scenarios of heat waves in Central Europe and their uncertainties. *Theoretical and Applied Climatology* 131 (3): 1043 – 1054.
- MeteoSchweiz (2018): Klimabulletin Herbst 2018. Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Zürich, Schweiz.
- MeteoSchweiz (2022): Klimabulletin Herbst 2022. Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Zürich, Schweiz.

- MeteoSchweiz (2023): Klimabulletin Herbst 2023. Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Zürich, Schweiz.
- MeteoSchweiz (2024a): Schweizer Temperatur- und Niederschlagsmittel. <https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klimawandel/entwicklung-temperatur-niederschlag-sonnenschein/schweizer-temperatur-und-niederschlagsmittel.html> Zugriff: 16.05.2024.
- MeteoSchweiz (2024b): Entwicklung Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein. <https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klimawandel/entwicklung-temperatur-niederschlag-sonnenschein.html> Zugriff: 03.05.2024.
- MeteoStats (2024a): Schweizer Klimastatistik, Temperaturentwicklung. <https://meteostats.ch/?parameter=Temperature&period=Fall&display=Relative&reference-period=1991-2020&code=NORTH.LOW> Zugriff: 03.05.2024.
- MeteoStats (2024b): Schweizer Klimastatistik, Niederschlagsentwicklung. <https://meteostats.ch/?parameter=Precipitation&period=Fall&display=Relative&reference-period=1991-2020&code=NORTH.LOW> Zugriff: 03.05.2024.
- MeteoStats (2024c): Schweizer Klimastatistiken, Septemberniederschlag 1864 – 2024. <https://meteostats.ch/?parameter=Precipitation&period=September&display=Relative&reference-period=1991-2020&code=SWISS> Zugriff: 03.05.2024.
- MeteoStats (2024d): Schweizer Klimastatistiken, Oktoberniederschlag 1864 – 2024. <https://meteostats.ch/?parameter=Precipitation&period=October&display=Relative&reference-period=1991-2020&code=SWISS> Zugriff: 03.05.2024.
- Muelchi, R., Rössler, O., Schwanbeck, J., Weingartner, R., Martius, O. (2020): Neue hydrologische Szenarien für die Schweiz. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt. Bern, Schweiz. 51 S.
- Muelchi, R., Rössler, O., Schwanbeck, J., Weingartner, R., Martius, O. (2021): River runoff in Switzerland in a changing climate – changes in moderate extremes and their seasonality. *Hydrology and Earth System Sciences*. 25 (6): 3577 – 3594.
- Naef, F., Margreth, M., Florianic, M. (2016): Festlegung von Restwassermengen: Q347, eine entscheidende, aber schwer zu fassende Grösse. *Wasser, Energie, Luft*. 107 (4): 277 – 284.
- NCCS, National Centre for Climate Services (2018): CH2018: Klimaszenarien für die Schweiz. National Centre for Climate Services. Zürich, 24 S.
- NCCS, National Centre for Climate Services (2021): Glossar Abflussregime. <https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/glossar/abflussregime.html> Zugriff: 15.03.2024.
- Pfaundler, M., Dübendorfer, C., Zysset, A., (2011): Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer. *Hydrologie – Abflussregime Stufe F (flächendeckend)*. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 1107: 113 S.
- ProClim, Forum for Climate and Global Change (2005): Hitzesommer 2003, Synthesebericht. Platform of the Swiss Academy of Sciences. Bern, Schweiz: 29 S.
- R (2024): The R Project for Statistical Computing. <https://www.r-project.org/> Zugriff: 10.06.2024.
- Rampinelli, C. (2019): Stream Riparian Systems and Fluvial Morphology. <https://rpubs.com/cassio-rampinelli/528388> Zugriff: 18.03.2024.

- Rottler, E., Kormann, C., Francke, T., Bronstert, A. (2019): Elevation-dependent warming in the Swiss Alps 1981 – 2017: Features, forcings and feedbacks. *International Journal of Climatology*. 39 (5): 2556 – 2568.
- Swisstopo (2006): Lithologische Karte der Schweiz – Gesteinsgruppen. <https://map.geo.admin.ch> Zugriff: 10.06.2024.
- UZH, Universität Zürich (2023a): Methodenberatung, t-Test für abhängige Stichproben. https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/ttestabh.html Zugriff: 17.03.2024.
- UZH, Universität Zürich (2023b): Methodenberatung, Korrelation nach Bravais-Pearson. https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenhaenge/korrelation.html Zugriff: 17.03.2024.
- UZH, Universität Zürich (2023c): Methodenberatung, Wilcoxon-Test. https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/wilcoxon.html Zugriff: 24.03.2024.
- UZH, Universität Zürich (2023d): Methodenberatung, Rangkorrelation nach Spearman. https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenhaenge/rangkorrelation.html Zugriff: 24.03.2024.
- Weingartner, R. (2018): Veränderung des Abflussregimes der Schweiz in den letzten 150 Jahren. Hydro-CH2018 Bericht. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Bern, Schweiz: 67 S.
- Weingartner, R., Schwanbeck, J. (2020): Veränderung der Niedrigwasserabflüsse und der kleinsten saisonalen Abflüsse in der Schweiz im Zeitraum 1961 – 2018. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Bern, Schweiz: 41 S.
- Zeller, J., Röthlisberger, G. (1986): Unwetterschäden in der Schweiz im Jahre 1985. *Wasser, Energie, Luft*. 78 (5/6): 91 – 96.

Datenverfügbarkeit

- BAFU, Bundesamt für Umwelt (2024): Abflussdaten der Messstationen des Bundesamtes für Umwelt: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/daten/messwerte-zum-thema-wasser-beziehen.html> Bezogen am 26.03.2024.
- Swisstopo (2020): Einzugsgebiete der hydrometrischen Messstationen der Schweiz: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten/einzugsgebiete-der-hydrometrischen-messstationen-der-schweiz.html> Zugriff: 12.03.2024.
- Swisstopo (2021): Karte Mittlere Abflüsse (m³/s) und Regime der Schweiz: <https://map.geo.admin.ch/?topic=gewiss&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bafu.mittlere-abfluesse&catalog=Nodes=2607,2619,2627&E=2641626.72&N=1202791.81&zoom=1.7150000000000003> Zugriff: 29.02.2024.
- Swisstopo (2023): Karte der BAFU-Messstationen: <https://map.geo.admin.ch/?topic=bafu&lang=de&zoom=0&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bafu.hydrologie-hydromessstationen&E=2653687.56&N=1188764.96> Zugriff: 05.03.2024.

Anhang

In der folgenden Tabelle sind alle quantitativen Ergebnisse der Auswertung dargestellt. Die erste Periode (1980 – 2001) wird mit P1 und die zweite Periode (2001 – 2022) mit P2 abgekürzt, NWT steht für Niedrigwassertage. Zudem sind auf den nächsten Seiten für alle zehn Einzugsgebiete die erstellten Grafiken abgebildet.

	Broye	Töss	Emme	Gürbe	Goldach	Aach	Langeten	Murg	Glatt	Wigger
Abflussmittelwert [m ³ /s]	7.85	7.79	9.59	2.69	1.35	0.75	1.21	3.89	8.02	5.56
Q347 [m ³ /s]	1.26	1.84	0.96	0.72	0.21	0.12	0.51	0.85	3.18	1.78
Abfluss Sept. P1	5.3	6.14	7.49	2.22	1.28	0.59	0.95	2.8	7.04	4.09
Abfluss Sept. P2	3.3	5.44	6.81	2.05	1.54	0.52	0.91	2.6	6.3	4.05
Veränderung Sept.	-2	-0.7	-0.68	-0.17	0.26	-0.07	-0.04	-0.2	-0.74	-0.04
Veränderung Sept. [%]	-37.7	-11.4	-9.1	-7.7	20.3	-11.9	-4.2	-7.1	-10.5	-1
Abfluss Okt. P1	8.64	5.99	6.8	2.19	0.93	0.52	1.03	3.05	7.06	4.54
Abfluss Okt. P2	5.32	5.56	5.37	1.88	1.11	0.57	0.97	2.77	6.5	4.19
Veränderung Okt.	-3.32	-0.43	-1.43	-0.31	0.18	0.05	-0.06	-0.28	-0.56	-0.35
Veränderung Okt. [%]	-38.4	-7.2	-21	-14.2	19.4	9.6	-5.8	-9.2	-7.9	-7.7
NWT Sept. P1	55	56	25	42	39	89	66	83	48	62
NWT Sept. P2	117	114	115	130	57	83	116	80	97	137
NWT Sept. P1 [%]	8.33	8.48	3.79	6.36	5.91	13.48	10	12.58	7.27	9.39
NWT Sept. P2 [%]	17.73	17.28	17.43	19.69	8.64	12.58	17.58	12.12	14.69	20.76
Veränderung NWT Sept.	62	58	90	88	18	-6	50	-3	49	75
Veränderung NWT Sept [%]	112.7	103.6	360	209.5	46.2	-6.7	75.8	-3.6	102.1	121
NWT Okt. P1	55	94	41	66	81	84	67	84	73	63
NWT Okt. P2	83	83	129	90	39	46	57	60	65	58
NWT Okt. P1 [%]	8.07	13.78	6.01	9.68	11.88	12.32	9.82	12.32	10.71	9.24
NWT Okt. P2 [%]	12.17	12.17	18.91	13.19	5.72	6.74	8.35	8.79	9.53	8.51
Veränderung NWT Okt.	28	-11	88	24	-42	-38	-10	-24	-8	-5
Veränderung NWT Okt. [%]	50.9	-11.7	214.6	36.4	-51.9	-45.2	-14.9	-28.6	-11	-7.9
Mittlere Höhe [m ü. M.]	720	650	863	837	833	472	761	591	501	657
Min. Höhe [m ü. M.]	446	381	457	520	400	409	599	394	336	429
Max. Höhe [m ü. M.]	1511	1312	2214	2162	1250	560	1112	1037	1076	1402
Fläche [km ²]	416	343	924	117	49	47	60	213	417	366

2034 – Broye

Monatsmittel Abfluss Broye 1980 – 2022

Abflussentwicklung Broye im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Broye im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Broye im September

Abflussverteilung Broye im Oktober

Abflussdauerkurve Broye September

Abflussdauerkurve Broye Oktober

2132 – Töss

Monatsmittel Abfluss Toess 1980 – 2022

Abflussentwicklung Toess im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Toess im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Toess im September

Abflussverteilung Toess im Oktober

Abflussdauerkurve Toess September

Abflussdauerkurve Toess Oktober

2155 – Emme

Monatsmittel Abfluss Emme 1980 – 2022

Abflussentwicklung Emme im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Emme im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Emme im September

Abflussverteilung Emme im Oktober

Abflussdauercurve Emme September

Abflussdauercurve Emme Oktober

2159 – Gürbe

Monatsmittel Abfluss Gürbe 1980 – 2022

Abflussentwicklung Gürbe im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Gürbe im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Gürbe im September

Abflussverteilung Gürbe im Oktober

Abflussdauercurve Gürbe September

Abflussdauercurve Gürbe Oktober

2308 – Goldach

Monatsmittel Abfluss Goldach 1980 – 2022

Abflussentwicklung Goldach im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Goldach im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Goldach im September

Abflussverteilung Goldach im Oktober

Abflussdauercurve Goldach September

Abflussdauercurve Goldach Oktober

2312 – Aach

Monatsmittel Abfluss Aach 1980 – 2022

Abflussentwicklung Aach im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Aach im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Aach im September

Abflussverteilung Aach im Oktober

Abflussdauercurve Aach September

Abflussdauercurve Aach Oktober

2343 – Langeten

Monatsmittel Abfluss Langeten 1980 – 2022

Abflussentwicklung Langeten im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Langeten im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Langeten im September

Abflussverteilung Langeten im Oktober

Abflussdauerkurve Langeten September

Abflussdauerkurve Langeten Oktober

2386 – Murg

Monatsmittel Abfluss Murg 1980 – 2022

Abflussentwicklung Murg im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Murg im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Murg im September

Abflussverteilung Murg im Oktober

Abflussdauerkurve Murg September

Abflussdauerkurve Murg Oktober

2415 – Glatt

Monatsmittel Abfluss Glatt 1980 – 2022

Abflussentwicklung Glatt im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Glatt im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Glatt im September

Abflussverteilung Glatt im Oktober

Abflussdauercurve Glatt September

Abflussdauercurve Glatt Oktober

2450 – Wigger

Monatsmittel Abfluss Wigger 1980 – 2022

Abflussentwicklung Wigger im September, 1980 – 2022

Abflussentwicklung Wigger im Oktober, 1980 – 2022

Abflussverteilung Wigger im September

Abflussverteilung Wigger im Oktober

Abflussdauerkurve Wigger September

Abflussdauerkurve Wigger Oktober

